

PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK FABRIKASI BOLA KARBON MIKRO MENGGUNAKAN METODE DEPOSISI UAP KIMIA TERMAL

Suhufa Alfarisa¹, Suriani Abu Bakar²
e-mail: suhufaalfarisa@gmail.com

¹*Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas PGRI Palembang*

²*Departemen Fisika, Fakulti Sains dan Matematik
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak Malaysia*

ABSTRACT

Carbon microspheres (C- μ S) were successfully synthesized from used lube oil as the carbon source using thermal chemical vapor deposition method. The nature present of carbon content in used lube oil promoted the growth of C- μ S. The oil mixed with 5,33 wt% of ferrocene catalyst was initially heated at 450 °C in the precursor furnace and then transferred into deposition furnace at 900 °C by the flow of argon carrier gas. The collected sample was then analyzed using field emission scanning electron microscope (FESEM) and micro-Raman spectroscopy. The current-voltage (*IV*) profile of the C- μ S was also studied using four-point probe measurement. FESEM and micro-Raman analyses showed the production of high density C- μ S with diameter range of 0,57 – 3,14 μ m and I_D/I_G ratio of 0,95. Semiconductor characteristic was observed from *IV* measurement indicated that the C- μ S synthesized from used lube oil has potential to be applied in electronic devices. This study noted that the used lube oil can be used as an economical carbon source to replace the conventional chemical precursor to produce high quality carbon material. On the other hand, it also offered a new utilization of used lube oil which can be harmful to our environment.

Keywords: carbon microspheres, used lube oil, chemical vapor deposition

ABSTRAK

Bola karbon mikro berhasil disintesis dari minyak pelumas bekas sebagai sebagai sumber karbon menggunakan metode deposisi uap kimia termal. Keberadaan alami dari kandungan karbon di dalam minyak pelumas menyebabkan pertumbuhan bola karbon mikro. Pelumas yang dicampur dengan katalis ferosen dengan konsentrasi 5,33 %b mula-mula dipanaskan pada suhu 450 °C di dalam pemanas prekursor, kemudian ditranfer ke pemanas deposisi ada suhu 900 °C melalui aliran gas argon. Sampel yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan mikroskop elektron emisi medan (FESEM) dan spektroskopi mikro-Raman. Profil arus-tegangan (*IV*) dari bola karbon mikro juga dipelajari menggunakan pengukuran probe empat titik. Analisis FESEM dan mikro-Raman menunjukkan produksi bola karbon mikro dengan kerapatan tinggi dengan rentang diameter antara 0,57 – 3,14 μ m dan rasio I_D/I_G sebesar 0,95. Karakteristik Schottky teramati dari pengukuran *IV* yang mengindikasikan bahwa bola karbon mikro yang disintesis dari minyak pelumas bekas memiliki potensi untuk

diaplikasikan di dalam piranti elektronik. Kajian ini juga menunjukkan bahwa minyak pelumas bekas bisa dimanfaatkan sebagai sumber karbon ekonomis untuk menggantikan prekursor kimia konvensional untuk menghasilkan material karbon berkualitas tinggi. Di sisi lain, kajian ini juga menawarkan pemanfaatan baru dari minyak pelumas bekas yang bisa berbahaya bagi lingkungan.

Kata kunci: bola karbon mikro, minyak pelumas bekas, deposisi uap kimia

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan industri otomotif yang menyebabkan tingginya penggunaan kendaraan bermotor menjadikan minyak pelumas bekas sebagai polutan yang melimpah dan memerlukan penanganan yang serius agar tidak mencemari lingkungan. Dilaporkan bahwa satu liter minyak pelumas bekas bisa mencemari 250.000 galon air bersih dan 40.730 kaki persegi tanah (Chin, Shafiq, & Nuruddin, 2012). Biasanya, minyak pelumas bekas ini diolah agar bisa digunakan lagi sebagai oli mesin (Hamawand, Yusaf, & Rafat, 2013; Mohammed, Ibrahim, Taha, & McKay, 2013), diproses menjadi bahan bakar diesel (Beg dkk., 2010) dan digunakan sebagai material tambahan pada produksi aspal (DeDene, 2011). Namun, masih banyak juga masyarakat yang membuang begitu saja minyak pelumas bekas ini tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga mencemari perairan dan lahan.

Di bidang sintesis material, minyak pelumas bekas telah digunakan sebagai sumber ekonomis pengganti prekursor kimia konvensional untuk menghasilkan bola karbon mikro dengan kristalinitas yang tinggi dan tahan terhadap oksidasi (Datta dkk., 2013). Tingginya kandungan karbon yang mencapai 85% yang terdapat di dalam minyak pelumas bekas (Suriani, Alfarisa, Mohamed, Kamari dkk.,

2015) menjadikannya sesuai untuk dimanfaatkan sebagai prekursor yang murah dan melimpah untuk memproduksi material karbon. Sintesis bola karbon mikro dari minyak pelumas bekas yang dilaporkan oleh Datta dkk (Datta dkk., 2013) menggunakan metode autoklaf dengan bantuan campuran beberapa larutan asam. Penggunaan larutan asam yang berbahaya menjadi salah satu kekurangan dari metode ini.

Sebelumnya, kami telah melaporkan sintesis jenis material karbon lainnya yaitu tabung nano karbon (*carbon nanotube*) menggunakan minyak pelumas bekas sebagai sumber karbon dengan metode deposisi uap kimia termal (Suriani, Alfarisa, Mohamed, Isa dkk., 2015). Selain itu, kawat nano Al-Cu bercampur bola karbon juga dapat dihasilkan menggunakan sumber yang sama dengan optimasi parameter yang berbeda (Suriani, Alfarisa, Mohamed, Kamari dkk., 2015). Berdasarkan penemuan ini, dapat diprediksi bahwa bola karbon mikro dengan kerapatan dan keseragaman yang tinggi dapat juga diproduksi menggunakan minyak pelumas bekas dengan mengubah parameter sintesis yang digunakan. Kajian ini menawarkan alternatif pemanfaatan minyak pelumas bekas dan juga berkontribusi di bidang sintesis material pada khususnya.

BAHAN DAN METODE

Minyak pelumas bekas diperoleh dari bengkel mobil. Sebelum digunakan, minyak pelumas disaring terlebih dahulu menggunakan kertas saring (Whatman, diameter 11,0 cm, ukuran pori 2,5 μm) untuk mengurangi kontaminasi pada minyak. Proses sintesis bola karbon mikro menggunakan metode deposisi uap kimia termal 2 tahap seperti yang diilustrasikan di dalam Gambar 1, mirip dengan kajian sebelum ini yang dilaporkan dalam (Suriani, Alfarisa, Mohamed, Isa dkk., 2015). Prekursor minyak pelumas bekas dicampur dengan katalis ferosen dengan

konsentrasi 5,33 %b kemudian dipanaskan pada suhu 450 $^{\circ}\text{C}$. Aliran gas argon (Ar) membawa uap prekursor ke zona deposisi untuk pembentukan bola karbon mikro di atas substrat silikon (Si) yang dipanaskan pada suhu 900 $^{\circ}\text{C}$. Proses deposisi berlangsung selama 30 menit dan setelah proses pendinginan selesai, sampel dikumpulkan dan dianalisis menggunakan mikroskop elektron emisi medan (Hitachi SU8020) dan spektroskopi mikro-Raman (Renishaw InVia microRaman). Karakteristik arus-tegangan (*IV*) dilakukan menggunakan instrumen probe empat titik dengan sumber arus-tegangan Keithley 2636A.

Gambar 1. Skema deposisi uap kimia termal 2 tahap untuk produksi bola karbon mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2 (a) dan (b) menunjukkan hasil FESEM dari bola karbon mikro dengan perbesaran berbeda. Bola karbon mikro dengan kerapatan tinggi dihasilkan dengan rentang diameter antara 0,57 – 3,14 μm . Perbedaan ukuran diameter ini dapat dikaitkan dengan mekanisme pertumbuhan bola karbon mikro. Mekanisme pertumbuhan *self-assembly* ini mirip dengan kajian yang

dilaporkan Yang dkk sebelumnya (Yang, Liu, & Xu, 2008). Sebagaimana yang diketahui bahwa katalis ferosen mulai menguap pada 185 $^{\circ}\text{C}$ dan terdekomposisi di atas suhu 400 $^{\circ}\text{C}$ (Cheng dkk., 1998) membentuk partikel katalis Fe dan gas hidrokarbon seperti pada persamaan berikut (Suriani, Md Nor, & Rusop, 2010):

Gambar 2. Analisis FESEM bola karbon mikro dengan perbesaran berbeda.

Partikel katalis mula-mula terdeposisi di atas substrat Si pada zona prekursor melalui aliran gas. Partikel ini berperan sebagai tempat nukleasi untuk pertumbuhan bola karbon mikro. Beberapa partikel saling menempel dikarenakan tingginya interaksi antara partikel Fe. Hal inilah jugalah yang menyebabkan sebagian bola karbon saling menempel seperti yang teramati pada Gambar 2(a). Secara simultan, minyak pelumas yang merupakan senyawa hidrokarbon juga terurai menjadi hidrokarbon yang lebih ringan dan fase uap lainnya (Suriani, Alfarisa, Mohamed, Isa dkk., 2015):

Elemen-elemen ini kemudian ditransfer oleh gas Ar ke zona deposisi dan atom-atom karbon dari fase uap terdifusi di atas permukaan katalis Fe. Hal inilah yang mengarahkan pertumbuhan fragmen karbon yang mengelilingi katalis Fe. Selain itu, elemen oksigen dan hidrogen dilepas dalam bentuk H₂, O₂, dan H₂O. Fragmen karbon membentuk lapisan grafit berbentuk menyerupai bola dikarenakan pemanasan pada suhu tinggi mencapai 900 °C. Transfer sumber atom karbon yang

berkelanjutan menyebabkan pembentukan lapisan bola karbon mikro selanjutnya.

Spektroskopi mikro-Raman merupakan alat yang umum dan sesuai untuk menganalisis bahan karbon. Spektrum mikro-Raman dari bola karbon mikro (Gambar 3(a)) menunjukkan dua puncak dengan intensitas tinggi pada posisi 1368,04 dan 1597,54 cm⁻¹ yang merepresentasikan sifat ketakaturan atau *disorder* (D) dan *graphitic* (G). Sifat ini merupakan karakteristik yang selalu muncul pada bahan karbon. Rasio intensitas D dan G (I_D/I_G) dari bola karbon mikro diperoleh sebesar 0.95, menggambarkan

keteraturan struktur karbon atau kristalinitas yang cukup baik yang mendukung hasil pengamatan FESEM. Nilai ini juga sebanding dengan kajian sebelumnya ($I_D/I_G = 0.93$) yang sama-sama menghasilkan bola karbon karbon dari sumber yang sama, yaitu minyak pelumas bekas dengan metode yang berbeda.

Karakteristik IV yang dianalisis menggunakan pengukuran probe empat titik ditampilkan dalam Gambar 3(b). Pada rentang tegangan yang tinggi yaitu -10 V – 10 V, bola karbon mikro

menunjukkan karakteristik *IV* non-Ohmic dan bahan semikonduktor. Arus meningkat secara simetri dengan semakin bertambahnya tegangan. Untuk material dengan karakteristik seperti ini, muatan konduksi tidak hanya dibawa oleh muatan bebas (elektron dan lubang) seperti pada semikonduktor instrinsik, namun juga dibawa oleh pembetulan polaron dan bipolaron (Patidar, Jain, Saxena, Sharma, & Sharma, 2006). Ketika tegangan yang diberikan semakin tinggi, pembentukan polaron dan bipolaron meningkat sehingga menyebabkan kenaikan arus yang melalui bola karbon tersebut. Resistivitas (ρ) yang terukur adalah sebesar $0,16 \Omega.m$ dengan konduktivitas

sebesar $6,21 \Omega^{-1}.m^{-1}$. Nilai ini sebanding dengan nilai konduktivitas bola karbon yang dilaporkan dalam kajian sebelumnya (Datta dkk., 2013). Bola karbon mikro yang disintesis dari minyak pelumas bekas ini memiliki struktur dan kualitas yang sebanding dengan bola karbon yang disintesis menggunakan bahan kimia konvensional seperti etanol (Lian, Ming, Huang, Kang, & Liu, 2012). Dengan karakteristik semikonduktor yang ditunjukkan bola karbon, material ini juga memiliki potensi untuk dapat diaplikasikan dalam piranti elektronik seperti transistor dan material komposit.

Gambar 3. (a) Analisis Mikro-Raman dan (b) Karakteristik arus-tegangan

KESIMPULAN

Dalam kajian ini, minyak pelumas bekas digunakan sebagai alternatif sumber karbon yang ekonomis untuk menghasilkan material bola karbon mikro. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bola karbon dengan kerapatan tinggi berhasil diproduksi dengan kualitas yang sebanding dengan material sejenis yang dihasilkan menggunakan prekursor konvensional. Konduktivitas bola karbon diperoleh sebesar $6,21 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ dan memiliki potensial untuk diaplikasikan di dalam piranti elektronik. Kajian ini tidak hanya menawarkan sumber karbon yang murah, melimpah, dan mudah didapat namun juga menjadi salah satu alternatif pemanfaatan minyak pelumas bekas yang bisa mencemarkan lingkungan jika tidak dikelola secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Beg, R. A., Sarker, M. R. I., Pervez, M. R., Abbas, Q., Khan, M. M., Sabir, R., dkk. (2010). Production of Diesel Fuel from Used Engine Oil. *International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering*, 10(2), 1-6.
- Cheng, H. M., Li, F., Su, G., Pan, H. Y., He, L. L., Sun, X., dkk. (1998). Large-scale and low-cost synthesis of single-walled carbon nanotubes by the catalytic pyrolysis of hydrocarbons. *Applied Physics Letters*, 72(25), 3282-3284.
- Chin, S. C., Shafiq, N., & Nuruddin, M. F. (2012). Effects of used Engine Oil in Reinforced Concrete Beams: The Structural Behaviour. *Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology*(63), 932-938.
- Datta, A., Sadhu, A., Sen, B., Kaur, M., Sharma, R., Das, S. C., dkk. (2013). Analysis of the acid, base and air oxidized carbon microspheres synthesized in a single step from waste engine oil. *Corrosion Science*, 73, 356-364.
- DeDene, C. D. (2011). *Investigation of Using Waste Engine Oil Blended with Reclaimed Asphalt Materials to Improve Pavement Recyclability*. Michigan Technological University, Michigan.
- Hamawand, I., Yusaf, T., & Rafat, S. (2013). Recycling of waste engine oils using a new washing agent. *Energies*, 6(2), 1023-1049.
- Lian, S., Ming, H., Huang, H., Kang, Z., & Liu, Y. (2012). Carbon microspheres from ethanol at low temperature: Fabrication, characterization and their use as an electrocatalyst support for methanol oxidation. *Materials Research Bulletin*, 47(11), 3336-3343.
- Mohammed, R. R., Ibrahim, I. A. R., Taha, A. H., & McKay, G. (2013). Waste lubricating oil treatment by extraction and adsorption. *Chemical Engineering Journal*, 220(0), 343-351.
- Patidar, D., Jain, N., Saxena, N. S., Sharma, K., & Sharma, T. P. (2006). Electrical properties of CdS/polyaniline heterojunction. *Brazilian Journal of Physics*, 36, 1210-1212.

- Suriani, A. B., Alfarisa, S., Mohamed, A., Isa, I. M., Kamari, A., Hashim, N., dkk. (2015). Quasi-aligned Carbon Nanotubes Synthesised from Waste Engine Oil. *Materials Letters*, 139, 220-223.
- Suriani, A. B., Alfarisa, S., Mohamed, A., Kamari, A., Hashim, N., Isa, I. M., dkk. (2015). Amorphous Al-Cu alloy nanowires decorated with carbon spheres synthesised from waste engine oil. *Journal of Alloys and Compounds*, 642(0), 111-116.
- Suriani, A. B., Md Nor, R., & Rusop, M. (2010). Vertically aligned carbon nanotubes synthesized from waste cooking palm oil. *Journal of the Ceramic Society of Japan*, 118(1382), 963-968.
- Yang, Y., Liu, X., & Xu, B. (2008). Fe-encapsulating carbon nano onion-like fullerenes from heavy oil residue. *Journal of Materials Research*, 23(05), 1393-13.